

Hatice Ferhan ODABAŞI* ile “Dijital Çocukluk” ve “Çocuğun İyi Olma Hali” Üzerine Söyleşi

Interview with Hatice Ferhan Odabaşı on Digital Childhood and Child Well-being

Söyleşi: Yunus ERGEN

Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi, y.e.ergen@gmail.com,

 0000-0003-2388-9319

Dijital teknolojilerin hızlı ilerlemesiyle birlikte dijitalleşmenin etkisi gündelik hayatın her alanında kendisini hissettirmeye başladı. Bugün hemen her yaştan birey, dijital dünyaya bir şekilde dâhil olmakta ve bu dünyanın etken veya edilgen bir parçası haline gelmekte. Kuşkusuz bu dâhil olma sürecini en yoğun yaşayan kesimin çocuklar olduğunu söylemek mümkün. Nitekim çocukların dijital dünyaya ve bu dünyanın kültürüne adapte olma süreleri çok erken yaşlarda başlamakta ve daha hızlı bir şekilde ilerlemekte. Ne var ki bu süreç çoğu zaman olumlu sonuçlar doğurmamakta, aksine çocukların dijital teknolojilerle etkileşimde olduğu her an, çeşitli riskleri ve zorlukları beraberinde getirdiği görülmektedir.

Çocukluğun dijital bir hal aldığı ve böylelikle “dijital çocukluk” deneyiminin yoğun yaşandığı son yıllarda, çocukların gelişimi, refahı ve “çocuğun iyi olma hali” açısından dijital teknolojilerin ne gibi meydan okumaları ve fırsatları bünyesinde barındırdığı sorusu daha kıymetli hale geldi. Bu temel soru başta olmak üzere, dijitalleşmenin çocukluk anlayışına yansımaları, çocuğun dijital halleri ve hakları, yetişkinlerin dijital pratiklerinde çocuk ve çocuklar ile çocukların dijital pratikleri, geleceğin çocukları ve çocukluğu gibi konular etrafında eğitim bilimci Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Dijitalleşmenin çocuklara yansımaları ve bu bağlamda ortaya çıkan bir kavram olarak “dijital çocukluk” ile ilgili neler söylenebilir?

Dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki etkisi kimi zaman tahmin edilemeyecek kadar baskın, kimi zaman gelişimlerine çok büyük destek, kimi zaman ise dezavantajları ile anılan bir olgu. Dijital ortamlar çıkışları itibarıyla yetişkin ortamları olarak hazırlandıkları ve piyasaya sürüldükleri için çocuklar kullanmadan onlar için oluşabilecek etkilerini tahmin etmek kolay değil. İşin daha da vahimi o çocuklardan deneyimleri hakkında bir görüş de almıyoruz. Onlar hakkındaki yorumları yine biz yetişkinler yapıyoruz. Dolayısıyla dijital çocukluk biz yetişkinlerin tanımıyla bu dijital çağda büyüyen çocuklar olarak niteleniyor. Bunu da kendi görüşlerimiz çerçevesinde iyi veya kötü olarak sınırlıyoruz.

Dijital yaşamın bir parçası olan çocukların, bu yaşam içerisinde nasıl bir konumda olduklarına dair akademinin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akademik çalışmalar veya araştırmalar bu konuda olguyu yakalamaya ve değerlendirme yapmaya imkân veriyor mu sizce?

Bilgisayar ve çocuk eğitimi ile ilgili neredeyse tüm akademisyenler dijitalleşme ile çocuk ilişkisini mutlaka incelediler. Son beş senedeki akademik çalışmalara bakıldığında ya da popüler yazılar incelendiğinde en fazla gördüğümüz terimler çocuk-teknoloji, dijital ebeveynlik, dijital dünyada çocuk, dijitalleşmenin çocuklara etkisi olarak verilebilir. Bu kadar çok çalışma yapılmasına karşın ülkenin bünyesindeki bizleri büyük ve kapsamlı bir çalışma yapmaktan alıkoymaktadır. Hal böyleyken ülkeyi temsil eden sayılar, TÜİK aracılığıyla edinilenlerle sınırlı kalmaktadır.

*Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, fodabasi@anadolu.edu.tr, 0000-0003-4362-4609

Çocukların dijital hakları veya dijital alanda çocukların haklarına ilişkin ortaya çıkmış ve olgunlaşmış prensiplerden/normlardan söz edebilir miyiz? Hem hukuki hem de ahlaki düzeyde bu alandaki norm arayışları ve özellikle de yasal düzenleme (regülasyon) çabalarını nasıl değerlendirirsiniz?

Bu konuda maalesef en büyük sıkıntımız bir norm arayışı ya da düzenlemeye gittiğiniz zaman bu tür çabaların anında sansür olarak görülmesi. Oysaki 17 yaşına kadar her çocuğun devletçe korunmaya ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç dünyadaki akademisyenler tarafından da, benim Türkçe'ye 3K olarak çevirdiğim *Katılım-Korunma-Kapsanma* üçlüsü ile sağlanmaktadır. *Burada çıkış noktası Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olarak alınmış ve Soner Livingstone ve arkadaşları tarafından sürekli çalışılarak en son bu üçlü modelle konuşulur hale gelmiştir. Türkiye'de şu anda olgunlaşmış bir normdan bahsetmek mümkün değildir. Çocuk haklarını bırakın devletin korumasını, aileler bizzat kendileri ihlal etmektedirler. Oysa mevcut yasal düzenlemelerde dijital yaşamda çocuğun hakkının belirlenmesi, aile katılımı olmadan hiçbir yere varamaz. Aile bilincinin oluşması ile çocuğun dijital ortamlarda haklarına sahip olabilmesi mümkündür. Şu anda ise en bilinçli gördüğünüz kurumlar ve aile, çocuğun aleyhinde çalışmaktadır.*

Dijital yaşamın, daha geniş anlamda dijital kültürün genel olarak aile kurumu, özel olarak ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerindeki etkileriyle ilgili neler söylersiniz?

Dijital yaşamın aile üzerindeki en büyük etkisi ailedeki bilgi akışını tersine çevirmesidir. Dönem kadim bilgiyi gerektirmeyen ve de bu bilgiye ihtiyaç duymayan güncel bilgi akışı ile ilerlemektedir. Öte yandan bu bilgi ebeveynler tarafından verilemeyecek kadar kapsamlı ve hızlı şekilde internette bulunmaktadır. Dolayısıyla aile otoritesi bilgi bağlamında kaybolmuştur. İkinci büyük sıkıntı da iletişimin bu yolla dijitalle artarken, aileyle azalmasıdır.

Dijitalleşmenin çocuklar ve ebeveynler için taşımış olduğu riskler ve fırsatlar konusunda dikkat çekilmesi gerektiğini düşündüğünüz öncelikli konular nelerdir sizce?

Riskler ve fırsatlar birlikte değerlendirilirse anlam kazanır. Bir durumu sadece risk olarak algılamak o işten kaçınmayı gerektirir. Oysa bu riskin bir fırsat getirdiğini kabul edersek bakış açımız da davranışımız da buna uygun olarak değişir. Ben bunu temel bir örnekle veriyorum: Eğer sütü taşırmaktan, yağurdu mayalamaktan korkarsanız, ağız tadıyla bir ev yağurdu yiyemezsiniz. Benim yaşım-dakilerin karşılaştığı ilk önemli teknoloji olan telefonlar, telefon sapıkları diye adlandırılan bir riskle geldiler ve insanların hayatını bir dönem zehir ettiler, ancak bu riske bakıp kimse telefon kullanmaktan vazgeçmedi. Sonuçta teknoloji kendi çaresini de getiriyor, ya da insanları bu konuda bilinçlendiriyor. Dijital riskleri de fırsata dönüştürmek için bol bol eğitim öneriyorum özellikle ailelere. Kaçış hiçbir zaman çözüm değildir. Çözüm; soruna nitelikli bakış geliştirmektir.

Bugün dijital yaşamın içine doğan çocukların, bir dijital çocukluk süreci geçirdiğini söylemek mümkün müdür? Eğer öyleyse bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerine yönelik bir değerlendirmede bulunabilir misiniz?

Artık aile albümleri bebeğin anne karnındaki ultrasonla görüntüleri ile başlamaktadır. Çocuk dijital hayatla o kadar erken tanışıyor ki bazen insan ürperiyor. Benim bu konuda gördüğüm şahit olduğum en önemli görüntü çocuğunu emziren bir annenin omuzunda babanın tuttuğu bir cep telefonundan çocuğa izlettirilen çizgi film idi. Biz, "ana kucağı, cennet bucağı" denilen yeri bile dijitalleştirdik! Erken çocukluk döneminde geliştirilmesi gereken çok önemli başka duyusal, devinsel beceriler varken ve maalesef bunları ilerde geliştiremeyecekken, biz o dönemi çocukların eline cep telefonu, bilgisayar tutturarak geçiriyoruz. Her şey vaktinde yararlı ve güzel. Bu konuda uzmanların farklı görüşleri var. Ben sadece yedi yaşına kadar çocukların ekrandan uzak tutulmasını savunuyorum. Bu çok katı bir görüş olmayabilir bunu güzel bir hayvan videosu, doğa videosu için bozabilirsiniz ama o da dört yaşından önce değil!

Dijital yaşam içerisinde çocuklara ne gibi sorumluluklar düşmektedir? Bu sorumluluklara yönelik çocuklarda bir bilinç oluşturabilmek mümkün müdür? Eğer mümkünse bunun yollarından biraz bahsedebilir misiniz?

Çocukların dijital yaşamda hakları olduğu gibi sorumlulukları da olacaktır. Dijital yaşam dediğimiz ortam başka insanlarla paylaştığımız doğal ortamımızdan sadece araç gereç olarak farklı. Oranın da kendine göre kuralları var ve doğal yaşamımızda etiket dediğimiz görgü kuralları, netiket olarak dijital yaşamda da yerini alıyor. Ancak dijital yaşamda şöyle bir kolaylaştırıcı var; anonim olmanız, yüzünüzün görünmemesi, kimliğinizin belli olmaması bazen yüz yüze iken yapmayacağınız davranışları yapmanızı kolaylaştırıyor. Bu konuda çocukların ilk örnekleri anne babaları, arkadaşları ve öğretmenleri. Artık kimden ne kadar ilham alırlarsa ve ne doğrultuda ilham alırlarsa ona göre davranacaklardır.

Dijitalleşmenin ulaştığı düzeyi ve gidişatını dikkate alarak kamu otoritelerinin, eğitim kurumlarının, sivil toplumun çocuklara ilişkin sorunları tespit eden ve bu sorunlara ilişkin de çözüm ortaya koyan bir birikim ortaya koyduğunu düşünüyor musunuz? Bu noktada nelerin öncelikli olarak gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Maalesef bu konuda bütün birikimlerimizi bir çırpıda kaybediyoruz... Son yaşadığımız deprem felaketinde en fazla ihlal edilen, çocukların dijital yaşamdaki hakları. En önemli kurumlar, çocuklar için en fazla eğitimi gerçekleştiren kurumlar, hepsi sınıfta kaldılar. Bu kurumların yaptıkları hak ihlallerini bilmemeleri mümkün değil ancak özellikle sosyal medya hesaplarını bu bilinçte olmayan bireylere kullandırmaları bu sıkıntıyı doğuruyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde bir çocuğun yakın plan yüzünü, adını, kaldığı çadır kenti, okula gidiş geliş saatlerine kadar detaylı bir şekilde vermek hiçbir bilincin yapacağı şey değil. Bu konuda çalışan akademisyenler ve gazeteciler o kadar yoğun bir bilgi paylaşımı yaptık ama bunların hepsinin uzayda kaybolduğunu düşünüyorum. Çocukların dijitalde ayak izini bırakmak, unutulma haklarını ellerinden almak... hepsi tek tek yapıldı!

Özellikle eğitim sistemini dikkate alarak bir soru sormak istiyoruz. Dijital hayatın taşıdığı imkanlar ve meydan okumaları dikkate aldığımız eğitim sisteminin ve eğitimcilerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? İmkanlardan yararlanma ve sorunlara çözüm getirme konusunda eğitimcilerin durumuyla ilgili neler söylersiniz?

Eğitim sistemimiz yıllardır aynı hatayı yapıyor teknoloji entegrasyonumuz maalesef iyi çalışmıyor. Günlük sorunlara günlük çözümler üretmek teknolojide sıkıntı yaratıyor ve uzun vadeli hiçbir çözümümüz yok. Bir Pandemi krizi geçirdik, oradan ders alıp ne sağladık ben bilemiyorum. Ben yükseköğretim sistemi hakkında konuşursam, her üniversitenin bir yönetim sistemi oldu, ama kendi geliştirdiği, ama ticari olanlar. Alt yapı her zaman için çok çabuk sağlanan bir düzen. Peki öğretim üyeleri için ne yaptık? Hangi öğretim üyesi dört başı mamur bir uzaktan eğitim dersi yapıyor? Acil uzaktan eğitim, aciz uzaktan eğitime, hibrit öğretim dediğimiz, çoklu hibrit bir garabete döndü. Telaşın içinde bir çaba ama, uygun koşulları sağlamıyor.

Dijitalleşmenin getirdiği imkanlardan yararlanma, zorluklarının üstesinden gelme ve ortaya çıkan zararların/sorunların telafisi noktasında bir imkân olarak değerlendirilen medya okuryazarlığı eğitiminin işlevi ile ilgili neler söylersiniz?

Eğitim sisteminin en büyük sorunu, dersi sadece kitabı olan, hocası olan bir eylem olarak görmek ve günlük yaşama uygulamaya çevirememek. Onun için, birisi anlaşılmayan bir konuda bunun dersinin konulması lazım dediğinde benim tüylerim diken diken oluyor! Yaşama dönüştüremediğimiz

hiçbir şeyin anlamı yok... Medya okuryazarlığında en güzel kitabı yazabilirsiniz, fakat niyetiniz yoksa hiçbir şey aktaramazsınız. Öğrenci ile uygulama yapmak, günlük konular üzerinden vaka çalışması haline çevirmek türünde bir çalışma gerçekleşmeden medya okuryazarlığında maalesef yol alamıyoruz. Bu dersi kimin vermesi gerektiği konusunda yaşadığımız heyecanı derse aktarmak konusunda yaşamadıktan sonra elden ne gelir ki?

Hatice Ferhan ODABAŞI

1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de TED Kayseri Koleji’ni bitirdikten sonra 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi bölümünü tamamladı. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisans, 1994 yılında ise Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Yabancı Dilde Dil Bilgisi Öğrenmede Bilgisayar Destekli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesidir. Uluslararası ve ulusal dergilerde basılmış makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, yayınlanmış kitapları ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeydeki birçok projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev alan Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı’nın ilgi alanları, Teknoloji ve sosyal dönüşümler, İnternet, çocuk ve aile, yükseköğretim eğitimcilerinin mesleki gelişimidir.

Yazar, ortak yazar, bölüm yazarı ve editörü olduğu kitaplardan bazıları şunlardır: Eğitim Teknolojileri Okumaları, IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education, Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi: Kuramdan Uygulamaya, Bilişim Etiği ve Güvenliği, Dijital Yaşamda Çocuk, Akademik Araştırma ve Etik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler, İnternet Kullanımı ve Aile.